

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA

1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	6
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	13
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatlar	20
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	26
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	33
6.	Tulyaganova Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	40
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	46
8.	Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalari misolida)	53
9.	Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidliligiga ta'siri	59
10.	Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	66
11.	G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abdusalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	77
12.	O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	83
13.	Ochilova Ibodat G'ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	89
14.	Umarliy Muxriddin Xusniddin o'g'li	Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish	97
15.	Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li	Dual ta'lim asosida oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish istiqbollari	102
16.	Madaminov G'ayrat Madiyarovich	AQSH harbiy xizmatchilarini moddiy rag'batlantirish tizimining metodologik asoslar va iqtisodiy samaradorligi	108
17.	Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna	O'zbekiston korporativ emitentlarining xalqaro obligatsiyalari muomilasi	115
18.	Хожиева Гулнора Хабибуллаевна	Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этишининг норматив-ҳуқуқий асослари	122
19.	Roza Khudaybergenova	The role of tax policy in enhancing the attractiveness of the investment climate	129
20.	Tashmatova Rano Gaibovna, Qodirov Nurhayot Normuhammad o'g'li	Markaziy bank raqamli valyutasining xalqaro to'lovlar tizimidagi o'rni: transchegaraviy operatsiyalarni optimallashtirish	135
21.	Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li, Khudayarov Makhmasaid, Sherkuziyev Mamadiyar	Infra qizil spektrometrik o'lchovlarni metodika va ishlash tamoyillari	143

22.	Davronova Feruza Rahmonovna, Olimova Mehrangiz Feruzovna	Qishloq xo'jaligining raqamli transformatsiyasi: texnologiyalar agrar iqtisodiyotni qanday o'zgartirmoqda	151
23.	Qilichev Sanjarbek Javlonbek o'g'li	Sug'urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish yo'llari	157
24.	Boymurodova Lobar Tursunboy kizi	Insurance relations: nature and boundaries	162
25.	Абдуллаев Шавкат Насриддинович	Яширин иқтисодиётнинг иқтисодий хавфсизликка таъсири ва ижтимоий оқибатлари	176
26.	Айматова Фарида Хуразовна	Роль ESG-факторов на финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность университетов	183
27.	Shoaxmedova Nozima Hayrullayevna	Xalqaro tajribalar asosida kripto sanoati faoliyati tahlili va ularning ishlash prinsiplari	190

РОЛЬ ESG-ФАКТОРОВ НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ И ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТОВ

Айматова Фарида Хуразовна

*старший преподаватель
кафедры общественных и точных наук
Ташкентского государственного
экономического университета.
E-mail: faridochca@mail.ru
ORCID: 0000-0002-5025-4573*

Аннотация. в статье рассматривается трансформация подходов к управлению финансами в системе высшего образования под влиянием принципов ESG (Environmental, Social, Governance). В статье подчеркивается роль ESG как надинституциональной системы, которая определяет векторы инвестиционной политики, фандрайзинга и распределения бюджетных средств университетов. Также, рассматриваются вопросы перехода от традиционных моделей финансовой эффективности к моделям, учитывающим социальный вклад и экологическую ответственность. В работе выделены ключевые проблемы и перспективы внедрения ESG-критериев в финансовую стратегию университетов в условиях глобальной неопределенности.

Ключевые слова: ESG-трансформация, высшее образование, финансовая устойчивость, инвестиционная привлекательность вузов, устойчивое развитие, университетское управление.

UNIVERSITETLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGI VA INVESTITSIYA JOZIBADORLIGIDA ESG OMILLARINING ROLI

Aymatova Farida Xurazovna

*ijtimoiy va aniq fanlar
kafedrasi katta o'qituvchisi
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
E-mail: faridochca@mail.ru
ORCID: 0000-0002-5025-4573*

Annotatsiya. Ushbu maqolada ESG (Ekologik, Ijtimoiy, Boshqaruv) tamoyillari ta'sirida oliy ta'limda moliyaviy boshqaruvga yondashuvlarning o'zgarishi tahlil qilingan. Unda ESGning investitsiya siyosati, mablag' yig'ish va universitet byudjetlarini taqsimlash vektorlarini belgilaydigan institutsional tizim sifatidagi roli ta'kidlanadi. Shuningdek, u an'anaviy moliyaviy ko'rsatkichlar modellaridan ijtimoiy hissa va ekologik mas'uliyatni hisobga oladigan modellarga o'tishni ham ko'rib chiqadi. Maqolada global noaniqlik sharoitida universitet moliyaviy strategiyalarida ESG mezonlarini joriy etishning asosiy muammolari va istiqbollari ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: ESG transformatsiyasi, oliy ta'lim, moliyaviy barqarorlik, universitet investitsiya jozibadorligi, barqaror rivojlanish, universitet boshqaruvi.

THE ROLE OF ESG FACTORS ON THE FINANCIAL STABILITY AND INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF UNIVERSITIES

Aymatova Farida Khurazovna

*Senior Lecturer of the Department of
«Social and Exact Sciences
Tashkent State University of Economics
E-mail: faridochca@mail.ru*

ORCID: 0000-0002-5025-4573

Abstract. This article examines the transformation of approaches to financial management in higher education under the influence of ESG (Environmental, Social, Governance) principles. It emphasizes the role of ESG as a supra-institutional system that determines the vectors of investment policy, fundraising, and the allocation of university budgets. It also examines the transition from traditional financial performance models to models that take into account social contribution and environmental responsibility. The paper highlights key challenges and prospects for implementing ESG criteria in university financial strategies in the face of global uncertainty.

Keywords: ESG transformation, higher education, financial sustainability, university investment attractiveness, sustainable development, university governance.

Введение

Современная система высшего образования находится в точке выбора пути развития и трансформации. Система университетов находится на перепутье в переломном моменте в стадии коренных изменений. Традиционные источники финансирования бюджетные субсидии и прямая оплата обучения становятся недостаточными для обеспечения конкурентоспособности в глобальном масштабе. Президент Узбекистана отметил, что необходимо «укрепление научного потенциала высших образовательных учреждений, усиление интеграции вузовской науки с академической с повышением её эффективности и результативности; - усиление духовно-нравственного содержания высшего образования» [1,2]. С учетом поручений руководителя страны в стране проводятся системная работа по дальнейшему развитию университетов. В то же время, мировое инвестиционное сообщество перешло к использованию нефинансовых критериев оценки эффективности, известных как ESG (Environmental, Social, Governance).

Для современных университетов ESG перестает быть вопросом «имиджа» или «этики» и переходит в плоскость жесткого финансового прагматизма. Внедрение этой рамки позволяет высшим учебным заведениям минимизировать операционные риски, оптимизировать расходы на инфраструктуру и, что наиболее важно, открывает доступ к «зеленому» финансированию и эндаумент-инвестициям нового типа.

ESG в высшем образовании рассматривается как трансформационная модель, где вуз - не только образовательный центр, но и экологически ответственный субъект (E), создающий инклюзивную социальную среду (S) с прозрачным корпоративным управлением (G). Это включает внедрение "зеленых" кампусов, обучение устойчивому развитию и повышение репутации вузов [2,43].

Основными ключевыми аспектами ESG в вузах являются: создание (Environmental (E)) «зеленых кампусов, энергосберегающие здания, сокращения потребления бумаги, использования экологических транспортов. В высшем образовании и в научном исследовании является внедрение дисциплины по устойчивому развитию экологии, углеродному регулированию в учебные планы для подготовки кадров.

Создание (Social (S)) и обеспечение доступной среды: борьба с дискриминацией (отсутствие физических или цифровых барьеров для людей с инвалидностью, например, пандусы, лифты), создание равных возможностей для студентов и преподавателей (при карьерном и академическом росте, отсутствие предвзятости при приеме на учебу или же на работу или распределении грантов). В социальной интеграции создании условий в котором каждый чувствует себя вовлеченным в жизнь, независимо от пола и возраста или же физических способностей. Все это объединяет в ответственность за социальную справедливость и человечность отношения внутри организаций.

Создание кадрового потенциала, поддерживающее преподавателей, обеспечения достойных условий труда. Взаимодействие с местным сообществом, участие в волонтерских проектах. По направлению Governance (G) разработка внутренних ESG - документов, этнический кодекс, прозрачность в финансовые потоки. Интеграция

принципов устойчивого развития в долгосрочную стратегию развития вуза. Формирование имиджа университета, привлекательного для инвесторов и студентов [3,23].

Внедрение ESG помогает университетам соответствовать современным трендам, повышать свою конкурентоспособность и воспитывать новое поколение специалистов, осознающих важность ответственного отношения к миру.

Обзор литературы

Концептуальные основы ESG в академической среде заложены в работах таких исследователей, как В. Тилбури (W. Tilbury), которая рассматривала университет как «живую лабораторию» устойчивого развития [4,34]. Проблемы финансовой устойчивости вузов в контексте меняющихся экономических парадигм подробно изучены в трудах Дж. Хейзелкорна (E. Hazelkorn) [4,10].

Среди российских авторов значительный вклад в изучение ESG-трансформации внесли специалисты ВШЭ и МГИМО. Исследователи отмечают, что если раньше финансовая устойчивость трактовалась узко (как сбалансированность бюджета), то в работах последних лет акцент смещается на способность организации генерировать ценность для стейкхолдеров в долгосрочной перспективе, что напрямую коррелирует с G-компонентом (качеством управления).

Ученые экономисты Узбекистана ведут определенную научно исследовательскую работу по вопросам высшей школы. Среди них труды академика С.С.Гулямова и Профессора А.Т.Шермухамедова. Как подчеркивают известные экономисты, открытое и дистанционное образование является наиболее эффективным путем к ускорению процесса перехода стран к информационному обществу. Открытое и дистанционное образование позволяет на базе искусственного интеллекта осуществлять адаптацию обучения к уровню базовой подготовки обучаемого, к месту его проживания, к здоровью, материальному положению. [6], [7]. Вопросы развития высшего образования исследована в трудах профессора Назара Хакимова [8], М.Х.Саидова, Д.Н.Саидовой [9], Б.А Ахмедова [10], А.Г. Муминова [11].

Тем не менее, вопрос прямого влияния ESG на инвестиционную привлекательность именно образовательного сектора остается недостаточно разработанным, что определяет научную новизну данной статьи.

Методология исследования

Целью внедрения ESG-факторов в деятельность высших учебных заведений является обеспечения их финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности в условиях глобальных изменений. Реализация принципов устойчивого развития направлена на повышение прозрачности управления, укрепления связи образования с практикой и создание эффективных механизмов привлечения инвестиций в академическую среду.

Анализ и результаты

С учетом реформирование университетов в стране проводятся системная работа по дальнейшему развитию высших учебных заведений. Поэтому мы рассмотрим следующие факторы развития университетов.

Экологический фактор (E). Экологический фактор является эффективностью кампуса: энергоэффективность, управление ресурсами. Но переход вузов из обычной традиционной модели к экологической, часто воспринимается как затратная часть. Например, инфраструктурные вложения: при установке солнечных панелей, модернизация систем отопления, внедрение раздельного сбора отходов и систем фильтрации воды требуют серьезных разовых выплат из бюджета вуза.

Эксплуатационные расходы. Например, закупка переработанной бумаги или экологичных моющих средств обычно стоит на 10–20,0% больше, чем стандартных аналогов. Или же при неявной выгоде: Экономия на электричестве или воде распределяется на десятилетия, в то время как бюджет вуза планируется на короткие периоды. Сложно обосновать затраты сегодня ради экономии, которая станет заметна только через 10 лет. Следовательно, необходимо создание отделов устойчивого развития, обучение персонала и проведение экологического аудита. Это требует от вузов дополнительные зарплатные расходы, которые не приносят прямой прибыли. Отсутствие рыночных стимулов. Во многих регионах тарифы на ресурсы всё еще недостаточно высоки, а штрафы за отсутствие эко-инициатив минимальны, что делает «экологичность» скорее имиджевым проектом, чем бизнес-необходимостью. Теперь рассмотрим какую конкретную эффективность можно увидеть при переходе из традиционных форматов вузов в экологическую модель. Прямая экономия ресурсов: установить «умные» краны и утепление стен, чтобы каждый месяц не платите по счетам. Для снижения счетов за электроэнергию, поставить светодиодные (LED) лампы и датчики движения в коридорах, чтобы свет не горел в пустых аудиториях ночью. Также необходимо установить солнечные панели. Для экономии на отоплении и воде, установить автоматические регуляторы тепла (которые снижают температуру в выходные) и аэраторы на краны. Тогда, вуз перестает «отапливать улицу» и сливать лишние кубометры воды.

Для сокращения расходов на вывоз мусора, вести отдельный сбор отходов. Тогда сократиться общий объем мусора, который нужно вывозить на свалку. В некоторых случаях вуз сам получает небольшие деньги за сданную макулатуру. Перевести внутренний транспорт кампуса на электричество или оптимизировали маршруты. Тогда затраты на закупку бензина и обслуживание двигателей внутреннего сгорания исчезают из бюджета. Теперь рассмотрим, следующий фактор экологической модели вуза.

Социальный фактор (S). Человеческий капитал и бренд. Университет — это институция, производящая человеческий капитал. Инклюзивность и разнообразие. Вузы с высокими показателями S-фактора привлекают более широкий спектр иностранных студентов и талантов, что напрямую увеличивает внебюджетные доходы. Привлечение «человеческого капитала» для вузов. Это означает повышение конкурентоспособности университета как работодателя и места обучения за счет его «зеленого» имиджа. Простыми словами: современные студенты и ученые выбирают те места, которые соответствуют их ценностям. Таким образом, повышается «Притягательность абитуриентов» к этому вузу и повысится удержание лучших преподавателей и ученых. Также, надо учесть, что студенты, участвующие в эко-проектах кампуса, учатся системному мышлению, ответственности и управлению проектами. На выходе вуз получает более качественных выпускников, которые востребованы в крупных корпорациях (где сейчас обязательны знания в области устойчивого развития - ESG). Также гранты и научные инвестиции - это экологическая модель, который открывает доступ к целевому финансированию. Ученые охотнее идут в вуз, который дает базу для исследований в сфере экологии, энергетики и климата, так как под эти темы сейчас выделяется больше всего мировых и государственных грантов. Связь с рынком труда: социальная ответственность вуза выражается в подготовке востребованных кадров, что повышает лояльность корпоративных спонсоров и индустриальных партнеров.

Управленческий фактор (G). Над институциональная рамка ESG требует от вузов: публикации нефинансовой отчетности. Цифровизации финансовых потоков. Вовлечения студентов и сотрудников в процесс принятия решений (Shared Governance). Высокое качество управления (G) снижает риск коррупции и нецелевого использования средств, что является ключевым сигналом для частных инвесторов и меценатов. Таким образом, ESG как драйвер инвестиционной привлекательности. Инвестиционная привлекательность вуза сегодня формируется через механизмы: грантовая поддержка: крупные фонды (например,

программы Erasmus+ или национальные проекты) все чаще включают ESG-критерии в условия отбора. Эндаумент-фонды: Современные доноры хотят видеть, что их средства работают на «чистые» и социально значимые цели. Кредитные рейтинги: Ведущие агентства (Moody’s, S&P) при оценке кредитоспособности образовательных организаций начинают учитывать их ESG-профиль. Инвестиционная привлекательность растет у тех организаций, которые демонстрируют прозрачность. Рассмотрим для наглядности таблицу №1, где сравним расходы вузов, при переходе из в «традиционных» форматов на экологическую модель.

Таблица 1.

Расходы вузов, при переходе из в «традиционных» форматов на экологическую модель*

Виды расходов	Обычный вуз (Линейная модель)	Экологический вуз (Циркулярная модель)	Сравнение и эффект
Электроэнергия	Постоянно растущие счета за освещение и оборудование.	Высокие затраты на LED, датчики и ВИЭ (панели/ветряки).	Экономия 30–50% на долгосроке после окупаемости оборудования.
Отопление и вода	Высокие потери из-за старых труб и отсутствия изоляции.	Затраты на теплоизоляцию зданий и умные узлы учета.	Снижение платежей на 20–40% за счет автоматического регулирования.
Расходные материалы	Покупка дешевой бумаги, картриджей, одноразового пластика.	Закупка эко-товаров (дороже на 10-20%) или переход в «цифру».	Экономия за счет снижения объема закупок (меньше бумаги — меньше трат).
Утилизация отходов	Оплата вывоза смешанного мусора по тарифу за объем.	Траты на контейнеры для РСО и обучение персонала/студентов.	Доход от продажи вторсырья или снижение тарифа на вывоз ТКО.
Обслуживание зданий	Косметический ремонт «по факту» поломок.	Регулярный энергоаудит и внедрение «умных» систем.	Рост стоимости капитализации зданий (зеленая недвижимость дороже).
PR и маркетинг	Стандартная реклама образовательных программ.	Расходы на экологическую сертификацию (напр. LEED, GreenMetric).	Рост лояльности и приток абитуриентов без увеличения рекламного бюджета.

*Источник. Составлена автором статьи на основе самостоятельного анализа материалов

Здесь в таблице видно, разница с постоянных операционных трат вузов на разовые капитальные вложения. Энергоэффективностью кампусов увеличивается за счет кампусов на «умные кампусы», где снижается эксплуатационные расходы.

Теперь, рассмотрим таблицу №2 внедрения ESG для вузов Узбекистана.

Таблица 2.

Сравнительная таблица внедрения ESG в вузах Узбекистана**

Категория ESG	Направление деятельности (Узбекистан)	Конкретные инструменты и меры	Ключевые показатели (KPI)
Environmental (E)	Энергоэффективность и «Зеленый» кампус	Установка солнечных панелей на крышах учебных корпусов (согласно ПП-57). Замена ламп на LED.	% электроэнергии от возобновляемых источников; кВт/ч на 1 кв. м.
	Ресурсосбережение	Внедрение систем капельного орошения территорий. Сбор макулатуры. Переход на NEMIS (отказ от бумажных журналов).	Тонны сэкономленной бумаги; м ³ сэкономленной воды.
	Эко-образование	Курсы по «Зеленой экономике» и изменению климата в рамках общеобразовательных блоков.	Количество ОП (образовательных программ) с модулем устойчивого развития.
Social (S)	Инклюзия и доступность	Установка лифтов и пандусов в старых корпусах. Выделение женских квот при поступлении.	Количество студентов по спецквотам; % зданий с безбарьерной средой.
	Кадровый резерв	Программа «Эл-юрт умиди» для стажировок преподавателей за рубежом. Доплаты за ученые степени.	Доля молодых докторов наук (PhD/DSc); уровень текучести кадров.
	Сообщество	Работа волонтерских групп в махаллях. Помощь в цифровизации местных школ.	Количество совместных проектов с махаллинскими комитетами.
Governance (G)	Этика и прозрачность	Принятие Антикоррупционного комплаенса. Работа «телефонов доверия» и ботов обратной связи.	Количество обращений, решенных через платформы обратной связи.
	Стратегия и отчетность	Публикация финансовых отчетов на сайте вуза. Вхождение в топ-1000 рейтинга THE Impact Rankings.	Наличие утвержденной «Дорожной карты» ESG-развития; позиция в рейтинге.

**Источники. Составлена автором самостоятельного анализа материалов по теме исследования.

Заключение

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: ESG не является временной модой, это новая финансовая архитектура, в которой вуз оценивается как долгосрочный актив.

Финансовая устойчивость вуза теперь прямо зависит от его способности адаптироваться к экологическим и социальным требованиям общества. Для успешного развития в системе высшего образования необходимо внедрение комплексной ESG-стратегии. Это позволит не только улучшить репутационные показатели, но и обеспечить диверсификацию источников финансирования, делая университет устойчивым к внешним экономическим шокам.

Литературы

- 1.Постановление "Президента Республики Узбекистан Шавкат Мирзияева «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования" от 20 апреля 2017 года.
- 2.United Nations. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. - 2015.
- 3.Tilbury, D. Higher Education for Sustainability: A Global Overview of Commitment and Progress. // Higher Education in the World 4. - 2011. - pp. 18-28.
- 4.Ефимова О. В. Анализ устойчивого развития компании: стейкхолдерский подход. - М.: КноРус, 2021г.-234 стр.
- 5.Hazelkorn, E. Rankings and the Reshaping of Higher Education: The Battle for World-Class Excellence. - Palgrave Macmillan, 2015.- pp. 45-58
- 6.Гулямов С. С., Шермухамедов А. Т. Развитие дистанционного образования в Узбекистане // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 14. – С. 83–87. – URL: <http://e-koncept.ru/2017/770629.htm>
- 7.Гулямов С. С., Шермухамедов А. Т. Модель развития Узбекистана: интеллектуального потенциала в гражданском обществе // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 14. – С. 77–82. – URL: <http://e-koncept.ru/2017/770628.htm>
- 8.Хакимов Н.Х.Реформирование высшего образования в контексте нового этапа развития Узбекистана. Аудиторские ведомости., 2024 №3, стр.210- 215.
- 9.Саидов М.Х., Саидова Д.Н. Развитие высших учебных заведений - гарантия прогресса общества и повышения конкурентоспособности национальной экономики. Вестник науки и образование. 2020, № 3. Стр.56 -60.
- 10.Ахмедов Б.А. Концепция «Мега-университета» и потенциал ее применения в условиях Узбекистана. Вестник науки и образование. 2020, № 2. Стр.14-20.
11. Муминов А.Г.Реформы в образовании Узбекистана: состояние и перспективы. Бюллетень науки и практики, 2021, том 5, № 8, стр.67-70.

